

TOG‘MUZLIKLARINI XARITAGA TUSHURISH MASALALARI

Akaboyev I.Z.

Namangan davlat universiteti, Namangan, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17129175>

***Annotatsiya.** Mazkur maqola tog‘ muzliklarini kartalashtirish masalalarini nazariy-metodologik asosda tahlil qilishga bag‘ishlangan. Unda hozirgi global iqlim o‘zgarishi sharoitida tog‘ muzliklarini o‘rganishda kartalashtirish metodidan foydalanishning afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, muzliklarni kartalashtirishning tarixiy bosqichlari hamda ularni xaritaga tushirishda qo‘llaniladigan asosiy mezon va parametrlar tahliliy o‘rganilgan. Maqolada muzliklarning dinamik va tez o‘zgaruvchan xususiyatlari kartografik jarayonga qanday ta’sir ko‘rsatishi ilmiy asosda izohlangan. Bundan tashqari, zamonaviy sharoitda tog‘ muzliklarini kartalashtirishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etishga qaratilgan taklif va tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari muzliklarning hududiy o‘zgarishini aniqlash, iqlimiy monitoringni takomillashtirish hamda suv resurslarini boshqarishda kartografik yondashuvning ilmiy-amaliy ahamiyatini ko‘rsatadi.*

***Tayanch so‘zlar:** Tog‘ muzliklari, glatsiologik tadqiqotlar, kartalashtirish metodi, glatsiologik xarita, iqlim o‘zgarishi, GIS texnologiyalari, masofadan zondlash, firn chizig‘i, muzlanish, muzliklarning qisqarishi, muzlik morfologiyasi, dinamik o‘zgarishlar, monitoring.*

Kirish. Ma’lumki quruqlikda joylashgan tog‘ muzliklari dunyoning ko‘plab mintaqalari xususan, Janubiy Osiyo, Yevropa, And va Alp tog‘lari singari O‘rta Osiyoda ham toza ichimlik suvi manbai, irrigatsiya va gidroenergetika uchun asosiy tabiiy suv ombori hisoblanadi. Sababi tog‘lardagi muzliklar yoz faslida asta-sekin erishi natijasida ulardan hosil bo‘lgan suvlar daryolarning doimiy oqimini ta’minlashda katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga tog‘ muzliklarini o‘rganish ularning global iqlim o‘zgarishining asosiy “indikatorlaridan” biri ekanligi, ulardagi hajm, maydon, uzunlik va sathni yildan-yilga o‘zgarib borayotganligi, muayyan darajada iqlim o‘zgarishining sur’atini aniqlash va bashorat qilish uchun muhim asos ekanligi bilan ham ahamiyatlidir.

2023-yilning 1-dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklarida bo‘lib o‘tgan BMTni Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha konferensiyasidagi (COP28) so‘zlagan nutqida “Markaziy Osiyoda havo haroratining oshishi jahondagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan ikki baravar ko‘p, so‘nggi yillarda favqulodda issiq kunlar soni 2 marta ortdi, muzliklar maydonining uchdan bir qismi erib yo‘qoldi. [1]” degan fikrni bildirib o‘tgan edi.

Yuqoridagilarni e’tiborga olgan holda, global iqlim o‘zgarishi sharoitida tog‘ muzliklaridagi o‘zgarishlarni o‘rganish ular joylashgan joylarni bevosita borib dala tadqiqotlari orqali tog‘ridan – tog‘ri tadqiq etishni nisbatan murakkabligi uchun ularni geografik axborot tizimlari va masofadan zondlash materiallari yordamida o‘zgarishlarni doimiy kuzatib borish hamda elektron xaritalarini tuzish, real vaqt rejimida tog‘ muzliklarini kartalashtirish bugungi kundagi **dolzarb** masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolaning asosiy **maqsadi** tog‘ muzliklarini kartalashtirish masalalarini nazariy-metodologik asoslarini tahliliy o‘rganishdan iborat. Belgilangan maqsadni amalga oshirish uchun ishda quyidagi vazifalar belgilandi: 1) hozirgi global iqlim o‘zgarishi sharoitida tog‘ muzliklarini tadqiq etishda kartalashtirish metodidan foydalanishning afzalliklarini yoritib berish; 2) tog‘ muzliklarini kartalashtirishning tarixiy bosqichalarini aniqlash; 3) tog‘ muzliklarini kartaga tushirilayotgandagi asosiy mezon va parametrlarni tahliliy o‘rganish; 4) tog‘ muzliklarini kartaga tushirish jarayonida ularning dinamik va tez o‘zgaruvchanligini hisobga olish; 5) Bugungi kunda tog‘ muzliklarini xaritaga tushirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlariga taklif va tavsiya berishdan iborat.

Muhokama va natijalar: Muzliklarni o‘rganish XVIII-asr oxirida, shveysariyalik geolog va tabiatshunos O.B.Sossyur Alp tog‘laridagi muzliklarni tasniflagandan so‘ng boshlangan. Bu haqda u o‘zining uch tomli “Alp tog‘lari bo‘ylab sayohatlar” kitobida ma’lumotlar berib o‘tgan. O‘sha paytda glyatsiologiya fani faqat tavsiflovchi undagi tadqiqotlar esa tavsifiy xarakterdagi tadqiqotlar edi [15].

Glyatsiologiyaning boshqa fanlar singari o‘zining alohida yagona tabiiy o‘rganish obyekti mavjud bo‘lib, bu glatsiosferadir. Uni o‘rganishda geografik, geologik, kartografik-geodezik, fizik, matematik, geofizik, geokimyoviy va boshqa turli tadqiqot usullari qo‘llaniladi. Bular ichida kartografik-geodezik tadqiqot usuli o‘zining hududning geografik voqea va xodisalari joylashuvini ko‘rsatib berishi, ko‘rgazmaliligi bilan boshqalaridan farq qiladi.

Zero, tabiat va jamiyatda bo‘ladigan voqea va hodisalarning mohiyatini o‘rganishda geografik kartalarning ilmiy va amaliy ahamiyati katta hisoblanadi. Asosan baland tog‘li mintaqalarda joylashgan tog‘ muzliklaridagi turli omillar ta’siridagi o‘zgarishlarni, ularning rivojlanish evolyutsiyasini intensivligi voqeylikning tabiiyligiga bog‘liq bo‘lib bu jihatdan tog‘ muzliklari o‘ziga xos o‘rin tutadi. Qolaversa, tabiiy geografiya fanlari tizimida muzliklar nihoyatda muhim va markaziy o‘rinlardan birini egallagan holda fanning ichki o‘zak bo‘lagi sifatida xizmat qiladi. Shu bois tabiiy geografiyada muzliklar va ularda kechadigan o‘zgarishlarga e’tibor juda kuchli bo‘lgan.

Ilmiy va amaliy jihatdan olganda tog‘ muzliklari joylashuvini ko‘rsatuvchi kartografik asarlar ahamiyati katta bo‘lib, ular o‘z xususiyatiga ko‘ra bir qancha afzalliklarga ega. Birinchidan, muzliklar kartalari hududiylik tamoyiliga asosan hududdagi real voqeylikni ko‘rsatib beruvchi ilmiy manba hisoblanadi; ikkinchidan, hududdagi muzlanish bilan bog‘liq jarayonlarni o‘zgarishini o‘rganishda statistik ma’lumotlarga nisbatan muzliklar kartalari ancha ko‘rgazmali va aniq tasavvur hosil qiladi; uchinchidan, muzliklar joylashuvi va rivojlanishiga oid yillar davomidagi o‘zgarishlarni ko‘rsatib berish imkoniyati mavjud; to‘rtinchidan, muzliklar joylashuvi va rivojlanishi bilan bog‘liq tafsilotlarni geografik tarqalishini faqat karta orqali yaxlit ko‘rsatib berish mumkin; beshinchidan, ma’lum bir hududda muzliklarga oid turli ma’lumotlarni ko‘rgazmali belgi modellar va turli boshqa qo‘shimcha ma’lumotlar asosida ifodalash imkoniyati mavjud va h.k.

Xaritalar har doim glyatsiologik tadqiqotlarning asosiy vositalaridan biri bo‘lib kelgan. Kartografik tadqiqot usuli glyatsiologiyaning turli sohalarda qo‘llaniladi. Xususan, muzliklarning morfologiyasini, ularning o‘zgarishlarini, harakat tezligini va alohida muzliklar rejimining boshqa elementlarini o‘rganish uchun – katta miqyosli xaritalar orqali; muzlik tizimlaridagi ichki va tashqi o‘zaro bog‘liqliklarni, glyatsiosferaning global qonuniyatlarini, muzliklar frontining tebranishlarini o‘rganish uchun – kichik miqyosli xaritalar va kosmik suratlar orqali o‘rganiladi [14].

Muzliklarni to‘liqroq xarakterlash uchun topografik va ko‘plab mavzuli xaritalar tuziladi. Topografik xaritalarda sirtning barcha o‘ziga xos xususiyatlari, jumladan, ablyatsiya shakllari va yoriqlari, ko‘chib kelgan va cho‘kindi morenalar, gidrografik tarmoq, muzlik atrofidagi glyatsial ko‘llar va muzlikka qor ko‘chkilari tushadigan yo‘llar aks ettiriladi. Bunday xaritalarda muzlikning aniq chegaralari va firm chizig‘ining holati ko‘rsatiladi. Muzlik tubining topografik xaritalari alohida qiziqish uyg‘otadi. Mavzuli xaritalar orasida akkumulyatsiya-ablyatsiya, massa balansi, muzlik qalinligi, uning harakat tezligi va muzliklarning tebranishlarini aks ettiruvchi xaritalar keng tarqalgan.

Muayyan muzliklar xaritalariga qo‘shimcha ravishda, muzlik tizimlari xaritalari ham tuziladi, ularda muzliklar guruhining umumiy rejim xususiyatlari alohida muzliklarni ajratmasdan tasvirlanadi. Muzlik tizimi bir hududda joylashgan va atrof-muhit bilan o‘zaro ta‘sirining umumiy qonuniyatlari bilan birlashgan muzliklar yig‘indisini anglatadi. Turli glyatsiologik xususiyatlarning fazoda taqsimlanishidagi umumiy qonuniyatlarning mavjudligi muzliklarning fon xususiyatlarining uzluksiz maydonlarini qurish imkonini beradi. Shu bilan birga, bunda muzliklar guruhlari turli darajadagi tizimlar ierarxiasini hosil qiladi. Masalan, A.N. Krenke (1982) Sobiq Ittifoq hududida iqlimiy frontlarga nisbatan tizimlarning joylashuvi va muzliklarning ekspozitsiyalar bo‘yicha taqsimlanishi jihatidan farqlanadigan taxminan 30 ga yaqin mustaqil muzlik tizimlari va kichik quyi tizimlarni ajratib ko‘rsatgan. Muzlik tizimlari barqaror yoki beqaror bo‘lishi, atrof-muhitdagi turli xil o‘zgarishlar ularning rivojlanishi yoki parchalanib kamayib borishiga olib kelishi mumkin. Iqlimiy tebranishlar muzlik tizimlarining doimiy emasligiga olib keladi: chekinayotgan va maydoni kengayib kattalashayotgan muzliklarning nisbati iqlim holatiga qat‘iy mos kelmaydi [17].

Glyatsiologik tizimlarni xaritalash hududning muzlash darajasi, muzliklarni uchlarining balandligi, relyefning maksimal balandliklari, toyinish chegaralarining balandligi, ma‘lum qayda etilgan balandliklardagi yozgi o‘rtacha havo harorati, toyinish chegarasi darajasidagi akkumulyatsiya-ablyatsiya miqdori va boshqa ko‘plab xususiyatlar hamda ko‘rsatkichlarni aks ettirishni o‘z ichiga oladi. Buning uchun ikkita asosiy tasvirlash usuli qo‘llaniladi – izolinyalar va hududlarni ajratish orqali. Muzliklar va muzlik tizimlarini xaritalash “Jahon qor-muz resurslari atlasida”da keng qo‘llanilgan.

Mavjud ma‘lumotlarni tahlili asosida tog‘ muzliklarini kartografik tadqiqot usulini qo‘llagan holda o‘rganishlarning tarixiy bosqichlarini aniqlash ishlari olib borildi. Unga ko‘ra uni quyidagi bosqichlarga ajratildi:

- *1840-yillar, Shveysariya Alpidagi ilmiy bosqich:* Shveysariyalik tabiatshunos va faylasuf olim Louis Agassiz va uning hamrohlar Shveysariyadagi Unteraargletscher muzligida zamonaviy eksperimental glatsiologiyani boshlab, 1840–1847 yillarda ilmiy xaritalar va tasvirlar bilan mashhur “Études sur les glaciers” asarini nashr ettirdi. Bu muzliklarni birinchi ilmiy kartalashtirish ishlarining boshlanishi hisoblanadi [5];

- *1888/89, fotogrammetriyaga asos solish bosqichi:* Nemis matematigi va glyatsiologi, “Muzlik fotogrammetriyasining otasi” sifatida tan olingan Sebastian Finsterwalder (Myunxen texnika maktabi) Avstriya Alp tog‘laridagi Vernagtferner va Guslarferner muzliklarining yerusti (terrestrial) plane-table fotogrammetriya bilan 1:10 000 miqyosda xaritalab, muzliklarni fotogrammetrik kartalashtirish maktabiga asos soldi. [7];

- *Xalqaro muvofiqlashtirish bosqichi:* 1894-yildan CIG (Commission Internationale des Glaciers), 1967-yildan PSFG, 1976-yildan WGI (TTS/WGI), 1986-yildan WGMS doimiy global koordinatsiyani yo‘lga qo‘ydi. [4];

- *Muzliklarni inventarizatsiya qilish davri (XX asr ikkinchi yarmi)*: UNESCO/ Xalqaro gidrologiya fanlari assotsiatsiyasi (International Association of Hydrological Sciences (IAHS)) yo‘riqnomalari asosida Jahon muzliklari inventarizatsiyasi (World Glacier Inventory) hamda Sobiq Ittifoqdagi muzliklar katalogi (Butun Ittifoq Muzliklar katalogi)milliy–mintaqaviy jildlarida bu kabi ishlar olib borilgan [13];

- *Kosmik era (1972 yildan to hozirgi vaqtgacha bo‘lgan davr)*: Landsat, keyin GLIMS tashabbusi (2000-yillar) va modelga yo‘naltirilgan RGI majmuasi; tarixiy taqqoslash uchun CORONA/HEXAGON suratlari keng qo‘llanila boshlandi. [9, 2].

Tog‘ muzliklarini kartaga tushirilayotgandagi asosiy mezon va parametrlarni tahlilini o‘rganish natijasida quyidagilar aniqlandi. Muzliklarning kartaga tushirilishi (glatsiologik kartografiya) ularning dinamikasi, hududiy tarqalishi va iqlimiy o‘zgarishlarga javobini baholashda asosiy ilmiy vosita hisoblanadi [10].

Hozirgi davrda an‘anaviy dala kuzatuvlari bilan bir qatorda aerokosmik suratlari va GIS texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. Shundan kelib chiqib muzliklarni xaritaga tushirishda quyidagi asosiy mezonlarni inobatga olinmoqda:

1. *Muzlikning morfologik tipi* – murakkab – vodiy muzliklari, osilma – vodiy muzliklari, vodiy muzliklari, kar muzliklari, osma muzliklar va hokazolar.

2. *Muzliklarning balandlik zonalligi* – firn chizig‘i, akkumulyatsiya zonasi va ablatsiya zonasi chegaralarining aniqlanishi.

3. *Orografik va geologik sharoitlar* – tog‘ tizmasining ekspozitsiyasi, yonbag‘ir qiyaligi, tosh jinslarning tarkibi muzliklarning shakllanishida asosiy mezonlardan biridir.

4. *Iqlimiy omillar* – yog‘in miqdori, harorat gradienti, shamol yo‘nalishi va tezligi kabi meteorologik parametrlar kartografiyada hisobga olinadi.

Shu bilan birga tog‘ muzliklarni xaritada aniq aks ettirish uchun ilmiy adabiyotlarda bir qator parametrlar qo‘llaniladi, ular:

- *Muzlikning koordinatalari va chegaralari* – muzlik konturi eng muhim parametr bo‘lib, masofadan zondlash usullari yordamida aniqlanadi [12];

- *Muzlik maydoni va uzunligi* – bu ko‘rsatkichlar iqlim o‘zgarishiga sezgir parametrlar sifatida muhim ahamiyat kasb etadi;

- *Muzlik sirtining balandligi va relyefi* – GPS, LiDAR va radar ma‘lumotlari yordamida aniqlanadi;

- *Firn chizig‘i balandligi (ELA – Equilibrium Line Altitude)* – muzlik massasining muvozanat balandligi asosiy iqlim indikator sifatida xizmat qiladi [3];

- *Muzlik hajmi va qalinligi* – gravimetriya, seysmologik va radio-eko-lokatsiya usullari bilan hisoblanadi;

- *Oqim tezligi va kinetikasi* – muzliklarning dinamik holatini baholash uchun qo‘llaniladi.

Tog‘ muzliklarini kartaga tushirish jarayonida ularning dinamik va tez o‘zgaruvchanligini ham hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Zero, so‘nggi asrlarda global iqlim o‘zgarishi ta‘sirida tog‘ muzliklari jadal sur‘atlarda qisqarib bormoqda [16]. Shuning uchun muzliklarni xaritaga tushirish jarayonida ularning dinamik tabiati va tez o‘zgaruvchanligini hisobga olish zarur. Aks holda, tuzilgan xaritalar qisqa vaqt ichida eskirishi mumkin. Shuning uchun tog‘ muzliklarini xaritaga tushirayotganda ularning quyidagi dinamik xususiyatlarini inobatga olinishi maqsadga muvofiqdir:

1. Akkumulyatsiya va ablatsiya jarayonlari orqali hajmi va maydonini o‘zgartiradi;

2. Oqim tezligi tufayli pastga siljiydi va relyefni shakllantiradi;

3. Mavsumiy va yillik tebranishlarga ega bo‘lib, yozda tezroq qisqaradi, qishda esa firn zonasi kengayadi;

4. Iqlimiy trendlar – havo harorati, yog‘in va quyosh radiatsiyasi ta‘sirida ularning konturlari har yili o‘zgarib boradi [6].

Tog‘ muzliklarini xaritaga tushirayotganda ularning dinamikligini hisobga olishning asosiy yondashuvlariga vaqt bo‘yicha monitoring ishlarini olib boorish, masofadan zondlash orqali dinamik o‘zgarishlarni kuzatish, GIS texnologiyalari yordamida ma‘lumotlarni solishtirish, o‘zgarishlar xartisini tuzish, avtomatlashtirilgan algoritmlar – NDSI (Normalized Difference Snow Index), band ratio (TM3/TM5) kabi spektral indekslar yordamida tezkor aniqlash usullarini qo‘llash, Differensial GPS va dron kuzatuvlari yordamida muzlik sirtining real vaqt rejimida o‘zgarishini yuqori aniqlikda qayd etish, model asosidagi prognozlar – muzliklarning kelajakdagi dinamikasini hisoblash uchun energiya-balans va massa-balans modellari qo‘llash kabilarni kiritish mumkin [8].

Tog‘ muzliklarini xaritaga tushirishdagi muammolarga muzliklarning shakli, o‘lchami va harakati to‘g‘risida aniq ma‘lumotlarni olishning nisbatan murakkabligi, ularning bevosita borib o‘rganish qiyin bo‘lgan joylarda joylashganligi, o‘zgaruvchanligi va qor hamda muz ostida yashiringanligi kiradi. Balandlik farqlari, ular sirtlarining turli xil ekanligi va erish natijasida ularda yuzaga keladigan o‘zgarishlarni hisobga olish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Shu bilan birga tog‘ muzliklarini xaritaga tushirishdagi mavjud muammolar qatoriga yana quyidagilarni kiritish mumkin:

- *Tez o‘zgaruvchanlik muammolari:* ko‘plab tadqiqotlar [11] shuni ko‘rsatadiki, muzliklarning maydoni va uzunligi o‘rtacha har 5–10 yilda sezilarli darajada kamayadi;
- *Konturlarni aniqlashdagi aniqlik muammolari:* masofadan zondlash suratlarida qor, muz va bulutlarni ajratish murakkab;
- *Dala kuzatuvlari yetishmasligi muammosi:* ayrim mintaqalarda muntazam monitoring yo‘qligi sababli dinamik o‘zgarishlar to‘liq qayd etilmaydi.

Xulosa. Tog‘ muzliklarini kartaga tushirish ularni ilmiy jihatdan chuqur o‘rganish, tabiiy resurslarni boshqarish va iqlimiy o‘zgarishlarni baholashda muhim metodologik vosita hisoblanadi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Global iqlim o‘zgarishi sharoitida tog‘ muzliklarini kartalashtirish metodlari ularning hududiy o‘zgarishini muntazam monitoring qilish va tahlil qilish imkonini beradi.

2. Muzliklarni kartalashtirish tarixiy bosqichlari shuni ko‘rsatadiki, dastlab dala kuzatuvlari asosiy manba bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda GIS texnologiyalari va masofadan zondlash usullari yetakchi o‘rin tutmoqda.

3. Muzliklarni xaritaga tushirishda morfologik tip, balandlik zonalari, firn chizig‘i, maydon va uzunlik kabi mezon va parametrlar asosiy ilmiy ko‘rsatkich sifatida qo‘llaniladi.

4. Muzliklarning dinamik va tez o‘zgaruvchanligi ularni muntazam qayta kartalashtirish, vaqt qatorlari asosida monitoring qilish va avtomatlashtirilgan algoritmlardan foydalanishni talab etadi.

Umuman olganda, tog‘ muzliklarini kartalashtirishning takomillashuvi ularning tabiiy-geografik xususiyatlarini chuqur anglash, iqlimiy xavf-xatarlarni baholash va barqaror suv resurslari siyosatini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bo‘lib o‘tgan BMTni Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha konferensiyasidagi (COP28) so‘zlagan nutqi. // Elektron havola: <https://president.uz/uz/lists/view/6899>
2. Bolch, T., Buchroithner, M., Pieczonka, T., & Kunert, A. (2008). Planimetric and volumetric glacier changes in the Khumbu Himal, Nepal, since 1962 using Corona, Landsat TM and ASTER data. *Journal of Glaciology*, 54(187), 592–600. doi:10.3189/002214308786570782
3. Braithwaite, R. J., & Raper, S. C. B. (2009). Estimating equilibrium-line altitude (ELA) from glacier inventory data. *Annals of Glaciology*, 50(53), 127–132. doi:10.3189/172756410790595930
4. Butunjahon muzliklarni monitoring qilish xizmati (WGMS) rasmiy sayti: https://wgms.ch/about_history
5. Clarke, G. K. C. (1987). A short history of scientific investigations on glaciers. *Journal of Glaciology*, 33(S1), 4–24. doi:10.3189/S0022143000215785
6. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
7. Hermann Rentsch. Modern methods of photogrammetry in the field of glaciology. Commission for Glaciology of the Bavarian Academy of Sciences Marstallplatz 8, D-BOOO Munich Fed.Rep. Germany Commission IV – p. 308-316 https://www.isprs.org/proceedings/xxvii/congress/part4/308_XXVII-part4.pdf
8. Hock, R., G. Rasul, C. Adler, B. Cáceres, S. Gruber, Y. Hirabayashi, M. Jackson, A. Käab, S. Kang, S. Kutuzov, Al. Milner, U. Molau, S. Morin, B. Orlove, and H. Steltzer, 2019: High Mountain Areas. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Cambridge University Press, Cam., UK and New York, NY, USA, pp. 131–202. <https://doi.org/10.1017/9781009157964.004>.
9. Kosmosdan global quruqlikdagi muz o‘lchovlari (GLIMS) rasmiy sayti: <https://www.glims.org>
10. Paul, F, Bolch, T, Käab, A et al. (22 more authors) (2015) The glaciers climate change initiative: Methods for creating glacier area, elevation change and velocity products. *Remote Sensing of Environment*, 162. pp. 408-426. ISSN 0034-4257 <https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.07.043>
11. Paul, F., Rastner, P., Azzoni, R. S., Diolaiuti, G., Fugazza, D., Le Bris, R., Nemeč, J., Rabatel, A., Ramusovic, M., Schwaizer, G., and Smiraglia, C.: Glacier shrinkage in the Alps continues unabated as revealed by a new glacier inventory from Sentinel-2, *Earth Syst. Sci. Data*, 12, 1805–1821, <https://doi.org/10.5194/essd-12-1805-2020>, 2020.
12. RGI Consortium, 2017. Randolph Glacier Inventory - A Dataset of Global Glacier Outlines, Version 6. [Indicate subset used]. Boulder, Colorado USA. NSIDC: National Snow and Ice Data Center. doi: <https://doi.org/10.7265/4m1f-gd79>
13. Richard S. Williams, JR., and Jane G. Ferrigno. Satellite image Atlas of glaciers of the World. U.S. Geological survey professional paper 1386–A–2. <https://pubs.usgs.gov/pp/p1386a/pdf/pp1386a-2-web.pdf>
14. Rossiya Fanlar akademiyasi Geografiya instituti Glyatsiologiya bo‘limining rasmiy sayti. // Elektron havola: <http://glac.igras.ru/research/gis/>
15. Saussure, Horace-Bénédict de. Voyages dans les Alpes. Gen., 1779–1796. Vol. 1–4.

16. Zemp, M., Frey, H., Gärtner-Roer, I., Nussbaumer, S. U., Hoelzle, M., Paul, F., ... Vincent, C. (2015). Historically unprecedented global glacier decline in the early 21st century. *Journal of Glaciology*, 61(228), 745–762. doi:10.3189/2015JoG15J017
17. Войтковский К.Ф. Основы гляциологии. - М.: Наука, 1999. - 255 с. б. 163.
18. Камалов Б.А., Солиев И.Р., Акабоев И.З Чотқол тоғ тизмаси жануби-шарқий ёнбағри музликларининг иқлим илиши давридаги ўзгаришларини баҳолаш // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. Илмий журнал. 2023. 62-жилд. – Б. 126–133. URL: <https://uz.uzbgeo.uz/>